

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य: एक अध्ययन

Bimla¹ & Sakshi Gupta²

1. Associate Professor, Faculty of Education, Motherhood University, Roorkee
2. Research Scholar, Faculty of Education, Motherhood University, Roorkee

Received : 20/05/2024

1st BPR : 26/05/2024

2nd BPR : 31/05/2024

Accepted : 07/06/2024

Abstract

आधुनिक समय में बच्चे को शिक्षित करने पर जोर देने के साथ शिक्षा के समग्र दृष्टिकोण के रूप में परिलक्षित होता है। दूसरा प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं सहित पुरानी बीमारियों की महामारी विज्ञान के लिए जीवन पाठ्यक्रम दृष्टिकोण से आता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बच्चों और युवाओं के जीवन में उनकी केंद्रीय भूमिका के कारण, स्कूलों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रभावी समर्थन और हस्तक्षेप के स्थानों के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में एचपीएस और सीएसएच कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के बहुत कम सबूत हैं। एक सफल स्वास्थ्य संवर्धन पहल का एक प्रमुख तत्व साक्ष्य-आधारित कार्यक्रमों का चयन और स्कूल जिलों द्वारा उनका लगातार कार्यान्वयन है। इस संदर्भ में, कार्यान्वयन की निगरानी करना और परिणामों को मापना महत्वपूर्ण है। हम शिक्षकों के चयन, कार्यान्वयन और कार्यक्रमों के मूल्यांकन के तरीके में बदलाव का सामना कर रहे हैं।

Keywords: छात्र-छात्राओं का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य।

परिचय

स्कूलों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के वर्तमान दृष्टिकोण दो अलग-अलग प्रभावों से प्रेरित हैं। ऐतिहासिक रूप से, शारीरिक शिक्षा को अकादमिक शिक्षा के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण पूरक के रूप में देखा जाता था। यह दृष्टिकोण आधुनिक समय में बच्चे को शिक्षित करने पर जोर देने के साथ शिक्षा के समग्र दृष्टिकोण के रूप में परिलक्षित होता है। दूसरा प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं सहित पुरानी बीमारियों की महामारी विज्ञान के लिए जीवन पाठ्यक्रम दृष्टिकोण से आता है। इस बाद की रूपरेखा की एक केंद्रीय चिंता पुरानी बीमारी की सामाजिक लागत है, इस धारणा के साथ कि छात्रों को कम उम्र से ही स्वस्थ जीवन शैली सिखाकर पुरानी बीमारी को रोका जा सकता है। यह रूपरेखा जीवन की गुणवत्ता के मुद्दों और व्यक्तियों और परिवारों पर व्यक्तिगत लागत और बोझ पर भी विचार करती है। स्कूली शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के वर्तमान दृष्टिकोण न केवल छात्र जीवन के परिणामों (यानी, जीवन की गुणवत्ता) को अनुकूलित करने के बारे में चिंताओं को दर्शाते हैं, बल्कि एक मजबूत कार्यबल बनाने और भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम करने के साथ-साथ स्वास्थ्य शिक्षा की प्रभावशीलता के बारे में आर्थिक चिंताओं को भी दर्शाते हैं। और स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम दर्शाते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।

अनुसंधान पद्धति

इस अध्ययन में द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है। द्वितीयक डेटा पुस्तकालयों, वेबसाइटों आदि में उपलब्ध पुस्तकों, लेखों, पत्रों से विभिन्न साहित्य के माध्यम से संग्रह किया गया है।

शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन क्यों महत्वपूर्ण है?

स्कूलों में स्वास्थ्य कक्षाएं और जिम कार्यक्रम बच्चों को स्वस्थ रहने और सक्रिय रहने के बारे में सिखाने के लिए हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे उन्हें अल्पावधि में उनके शारीरिक स्वास्थ्य, शिक्षाविदों और मानसिक कल्याण में मदद मिलेगी। यह भी माना जाता है कि स्वास्थ्य के बारे में सीखने और सक्रिय रहने से, बच्चे बड़े होने पर अच्छे विकल्प चुनते रहेंगे और बीमार होने की संभावना कम होगी। इसका लक्ष्य छात्रों को स्वस्थ जीवन जीने और भविष्य में सफल होने के लिए कौशल और ज्ञान विकसित करना है। जबकि तत्काल लाभ के सबूत हैं, यह साबित करने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है कि स्कूल में सीखी गई इन आदतों से दीर्घकालिक लाभ होंगे। हालांकि, शोध से पता चलता है कि शुरुआती

अनुभव जीवन में बाद में हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए भविष्य के लिए स्कूलों में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।

अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन (1988) की स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्कूल स्वास्थ्य समितियों ने बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं के जवाब में स्कूल शारीरिक शिक्षा से स्वास्थ्य संबंधी प्रदर्शन लक्ष्यों को अपनाने का आह्वान किया है। निष्क्रियता। इस अवधि से पहले छात्रों की शारीरिक गतिविधि बढ़ाने और इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य में सुधार लाने में स्कूलों की भूमिका को शायद ही कभी पहचाना जाता है। हालांकि, 1990 के दशक में, वैश्विक मोटापे की महामारी फैलने लगी, और अधिक स्वास्थ्य समूहों ने मधुमेह, हृदय रोग और गतिहीन जीवन शैली और मोटापे से जुड़ी अन्य गैर-संचारी बीमारियों को रोकने के लिए बच्चों के बीच शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने में शामिल होने के लिए स्कूलों से आह्वान किया। – संक्रामक रोगों को रोकने में मदद करने के लिए, **लिपिनोव्स्की और लेब्लांक (2012)** ने बताया कि पिछले 25 वर्षों में मोटापे की व्यापकता लगभग तीन गुना हो गई है, जिसमें 26 प्रतिशत किशोर (2 से 17 वर्ष की आयु) अधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त हैं।

बचपन के मोटापे के प्रभावों में इंसुलिन प्रतिरोध, टाइप-2 मधुमेह, डिस्लिपिडेमिया, उच्च रक्तचाप, ऑक्सिडेटिव स्लीप एपनिया, नॉनअल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, आत्मसम्मान में कमी और स्वास्थ्य संबंधी जीवन की खराब गुणवत्ता शामिल हैं। सामुदायिक स्तर पर, बढ़ती चिकित्सा लागत के कारण पुरानी बीमारियों को कम करना एक महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दा बन गया है। कनाडा में सभी प्रत्यक्ष स्वास्थ्य देखभाल लागतों में पुरानी बीमारियों का हिस्सा 42% और अप्रत्यक्ष स्वास्थ्य देखभाल लागतों का 65% से अधिक है। इसलिए, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में चिंताओं और स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत के कारण पुरानी बीमारियों की दीर्घकालिक लागत को रोकने के लिए स्कूलों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों में रुचि बढ़ गई है।

स्कूली कार्यक्रमों का लक्ष्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना

छात्रों से अपेक्षित स्वास्थ्य संबंधी दक्षताएँ पूरे स्कूल के वर्षों में भिन्न-भिन्न होती हैं। आप शारीरिक गतिविधि का आनंद लेना शुरू कर देंगे और स्वस्थ भोजन और नींद के महत्व को समझेंगे। हाई स्कूल के अंत तक, छात्रों से उचित व्यक्तिगत फिटनेस और शारीरिक कौशल के साथ-साथ ज्ञान, दृष्टिकोण और लंबा, स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने की इच्छा विकसित होने की उम्मीद की जाती है। मानसिक स्वास्थ्य का लक्ष्य छात्रों को यह सिखाना है कि वे खुद को और दूसरों के साथ अपने संबंधों को कैसे प्रबंधित करें। इसकी शुरुआत किंडरगार्टन में आयु-उपयुक्त स्व-नियमन और सहयोगात्मक इंटरैक्टिव खेल के साथ होती है। हाई स्कूल के अंत तक, छात्रों को अपनी आंतरिक मनोवैज्ञानिक स्थिति को पहचानने और नियंत्रित करने, रोजमर्रा के तनावों से निपटने, व्यक्तिगत और स्कूल/कार्य संबंधों को प्रबंधित करने और स्कूल/सामुदायिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम होना चाहिए। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं और दूसरों में उभरती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानें और जानें कि कब और कैसे मदद लेनी है।

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बच्चों और युवाओं के जीवन में उनकी केंद्रीय भूमिका के कारण, स्कूलों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रभावी समर्थन और हस्तक्षेप के स्थानों के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। हम जांचेंगे कि हम अब तक कितने सफल हैं।

स्वास्थ्य और अच्छाई

स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में एचपीएस और सीएसएच कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के बहुत कम सबूत हैं, क्योंकि कुछ अध्ययनों ने उन पहलों की जांच की है जिनमें प्रस्तावित ढांचे के सभी या कुछ तत्व शामिल हैं (**बैसेट-गुंटर, 2012**)। हालांकि, जब स्कूल स्कूल-व्यापी स्वास्थ्य संवर्धन दृष्टिकोण के पहलुओं का उपयोग करते हैं तो सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, अल्बर्टा स्कूलों में सक्रिय जीवन और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देना परियोजना एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है और कई सकारात्मक परिणाम रिपोर्ट करती है। कार्यान्वयन के दो साल बाद, चिक्स के छात्रों की तुलना राज्य के अन्य स्कूलों से की गई। एचपीएस और सीएसएच कार्यक्रम जो छात्रों के स्वास्थ्य या स्वास्थ्य-संबंधी व्यवहार को प्रभावी ढंग से बदलते हैं, उनमें गहन और दीर्घकालिक स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल के माहौल में बदलाव और व्यापक सामुदायिक भागीदारी शामिल है, जिसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। साझेदारी बनाना (**स्टीवर्ट-ब्राउन, 2006**)।

स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम न केवल टेलीविजन देखने के समय को कम करने में, बल्कि जोरदार शारीरिक गतिविधि की अवधि और मात्रा को बढ़ाने में भी प्रभावी साबित हुए हैं (**स्टुअर्ट ब्राउन, 2006 डोबिन्स एट अल, 2013**)। इसके विपरीत, नाडी दर, रक्तचाप और बीएमआई जैसे चिकित्सा परिणामों के परिणाम लगातार सकारात्मक नहीं होते हैं। यौन शिक्षा कार्यक्रमों ने किशोरों के बीच जोखिम भरे यौन व्यवहार को कम करने में मदद की है।

शैक्षणिक प्रगति

यहां तक कि जब एचपीएस या सीएसएच मॉडल के अधिकांश घटकों को लागू किया जाता है, तब भी अध्ययन शायद ही कभी सीखने के परिणामों की रिपोर्ट करते हैं। हालाँकि, स्वस्थ स्कूल समुदायों या सीएसएच और एचपीएस मॉडल के व्यक्तिगत प्रभावों का कोई सबूत नहीं है, जो घटकों और बेहतर शैक्षणिक परिणामों के बीच सकारात्मक संबंध का सुझाव देता है। एक हालिया अध्ययन ने शारीरिक गतिविधि और शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच संबंधों की जांच की और पिछले निष्कर्षों की पुष्टि की। उन्होंने शैक्षणिक प्रदर्शन, शैक्षणिक व्यवहार, अनुभूति और दृष्टिकोण के आधार पर 251 संघों की जांच की और पाया कि आधे से अधिक (50-5%) संघ सकारात्मक थे और दो प्रतिशत से कम नकारात्मक थे। ये परिणाम बताते हैं कि स्कूल में बढ़ी हुई शारीरिक गतिविधि या तो सकारात्मक है या शैक्षणिक प्रदर्शन से असंबंधित है। यह दृढ़ता से यह भी सुझाव देता है कि स्कूल में शारीरिक रूप से सक्रिय समय बिताने की मात्रा बढ़ाने से शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित नहीं होता है।

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और रोकने के विचार

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम कार्यक्रमों की सफलता में आम चुनौतियाँ हैं। दोनों क्षेत्रों में सभी समीक्षाएँ ऐसे कार्यक्रमों का चयन करने की आवश्यकता की ओर इशारा करती हैं जो प्रभावी साबित हुए हैं और जिन्हें विशिष्ट स्कूल संदर्भों में लागू किया जा सकता है। दूसरी समस्या कार्यान्वयन से संबंधित है। मॉडल में निर्दिष्ट हस्तक्षेप स्कूल समुदाय का पूर्ण कार्यान्वयन आदर्श माना जाता है, लेकिन अभी भी दुर्लभ है। केवल कुछ अध्ययनों ने हस्तक्षेप कार्यक्रमों में प्राप्त मॉडल निष्ठा की सूचना दी है। यह एक अन्य सामान्य समस्या से संबंधित है—सीमित परिणाम उपाय। सबसे पहले, प्रक्रिया माप को शामिल करना महत्वपूर्ण है जिसका उपयोग कार्यान्वयन निष्ठा का आकलन करने के लिए किया जा सकता है।

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य

अर्ली चाइल्डहुड इंस्ट्रूमेंट (जानुस एंड अफोर्ड, 2007) किंडरगार्टनधरम श्रेणी समूहों की स्कूल की तैयारी का आकलन करता है। यह एक शिक्षक-प्रशासित पैमाना है जो पांच क्षेत्रों को मापता है—शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण, सामाजिक कौशल, भावनात्मक परिपक्वता, भाषा और संज्ञानात्मक विकास, संचार और सामान्य ज्ञान। इस उपाय का उद्देश्य बच्चों के एक समूह की स्कूल की तैयारी का आकलन करना है, न कि व्यक्तिगत बच्चों की स्क्रीनिंग या निदान करना। यह स्पष्ट रूप से बहुत कम उम्र के छात्रों के लिए एक बेहतरीन ब्रॉडबैंड विकल्प है। मिडलाइफ डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट ग्रेड 4-7 में छात्रों की भलाई को मापने के लिए एक समानांतर उपकरण है। यह एक छात्र-पूर्ण प्रश्नावली है जो पांच क्षेत्रों को मापती है—शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण, उपस्थिति, सामाजिक और भावनात्मक विकास, स्कूल के अनुभव और कक्षा के बाहर समय का उपयोग। प्रश्नावली पाठ्यक्रम में परिभाषित और प्राथमिक उद्देश्यों (जैसे गतिविधियाँ, स्वास्थ्य व्यवहार, व्यक्तिगत विकास, रिश्ते) के रूप में पहचाने जाने वाले कई क्षेत्रों को शामिल करती है। इसे जनसंख्या-स्तरीय उपकरण के रूप में डिजाइन किया गया है और यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है। इसलिए, मध्यम आयु वर्ग के विकास उपकरण के साथ-साथ प्रारंभिक विकास उपकरण शैक्षिक प्रणालियों में उपयोग के लिए आदर्श हैं।

एक अन्य संकेतक जिसमें क्षमता है लेकिन अभी तक स्कूल के मानसिक स्वास्थ्य प्रयासों का मूल्यांकन करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया गया है वह है 'छात्र और शिक्षक सर्वेक्षण'। छात्र सर्वेक्षण उपायों में बदमाशी, बौद्धिक जुड़ाव, जोखिम भरा व्यवहार, शारीरिक गतिविधि, मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक उपलब्धि, स्कूल संदर्भ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पारिवारिक संदर्भ और जनसांख्यिकीय कारक शामिल हैं। चूंकि यह पैमाना उन कई विषयों को शामिल करता है जिन्हें स्कूल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित करना चाहते हैं, टेल मी स्केल भविष्य के अनुसंधान और मूल्यांकन में पैमाने के विकास के लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शिका प्रदान करता है। अंत में, राष्ट्रीय विकासात्मक विज्ञान बोर्ड (2004) का कहना है कि दृष्टिकोण स्वस्थ मानव विकास पर पर्यावरणीय प्रभावों का एक सकारात्मक घटक है। इसलिए, वयस्कों के साथ बच्चों के संबंधों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है जो बड़े होने के साथ उनके जीवन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इसमें समुदाय में वयस्कों के साथ बातचीत का आकलन करना शामिल है। भविष्य के मूल्यांकनों में स्कूल और पारिवारिक संदर्भों के भीतर इन महत्वपूर्ण संबंधों को मापने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

एक सफल स्वास्थ्य संवर्धन पहल का एक प्रमुख तत्व साक्ष्य-आधारित कार्यक्रमों का चयन और स्कूल जिलों द्वारा उनका लगातार कार्यान्वयन है। इस संदर्भ में, कार्यान्वयन की निगरानी करना और परिणामों को मापना महत्वपूर्ण है। हम शिक्षकों के चयन, कार्यान्वयन और कार्यक्रमों के मूल्यांकन के तरीके में बदलाव का सामना कर रहे हैं। इन परिवर्तनों को हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हमें बच्चों और युवाओं के जीवन परिणामों में सुधार करना है तो ये आवश्यक हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाण्डेय, इन्द्र मोहन (2017). माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के अधिगम शैली तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य में सम्बन्ध का एक अध्ययन, अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध, राजा हरपाल सिंह पी0जी0 कालेज, सिंगरामऊ, जौनपुर, सम्बद्ध पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
2. सिंह, शशि (2015). मेन्टल हेल्थ एण्ड ऐकेडमिक एचिवमेन्ट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, द इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ इण्डिया साइकोलॉजी, वाल्यूम-2, इश्यू 4] ISSN 2348.5396।
3. पुवा, पोह क्योंग एवं अन्य (2015). द रिलेशनशिप बिटविन मेन्टल हेल्थ एण्ड ऐकेडमी एचिवमेन्ट एमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट- ए लिट्रेचर रिव्यू, ग्लोबल इलूमिनिस्ट्रेटर पब्लिशिंग, मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडिज, पृ0 755-764।
4. तलवार, एम.एस. एवं दास, अन्निदिता (2014). द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटविन ऐकेडमी एचिवमेन्ट एण्ड मेन्टल हेल्थ ऑफ सेकेण्डरी स्कूल ट्राईब स्टूडेंट ऑफ असम, पैरीपेक्स- इण्डियन जर्नल ऑफ रिसर्च, वाल्यूम-3, इश्यू-11, पृ0 55-57।
5. वी.एस. एवं एडविन (2013). मेन्टल हेल्थ स्टेट्स ऑफ टीचर एजुकेटर्स, जनरल ऑफ एजुकेशनल एण्ड साइकोलॉजिकल रिसर्च, वर्ष 3, अंक 1।
6. बन्दना एवं शर्मा, दर्शन, पी. (2012). होम इन्वार्मेन्ट, मेन्टल हेल्थ एण्ड ऐकेडमी एचिवमेन्ट एमंग हायर सेकेण्डरी स्कूल स्टूडेंट्स, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एण्ड रिसर्च पब्लिकेशन, वाल्यूम-2, इश्यू-5, पृ0 1-4,।
7. सिंह, प्रमोद कुमार (2012) हाईस्कूल स्तर के हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय, रीवां (म0 प्र0)।
8. बमागोण्ड एवं अन्य (2011). माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का उनके शैक्षिक उपलब्धि में सम्बन्ध, जी0सी0टी0ई0 जनल ऑफ रिसर्च एण्ड एक्सटेंशन इन एजुकेशन, 6(1)।
9. बासु, सारा (2011). "ए स्टडी ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड जॉब सेटिसफैक्शन ऑफ सेकेण्डरी स्कूल टीचर्स", भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, अंक 30, पृ0 19-25।
10. कृष्ण मोहन (2011). स्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राओं की दुश्चिन्ता का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, राम अवध लोहिया विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
11. वारसी, नियाज (2008). स्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के तनाव का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर।
12. लाल, बिहारी (1998). खेल-प्रशिक्षण, पटना : अग्रवाल पब्लिकेशन, पृ0 49।
13. सिंह, जे0 जे0 एवं सिंह, वी0 के0 (2006). "एसेसमेन्ट ऑफ मेन्टल हेल्थ स्टेट्स ऑफ मिडिल ऐज फीमेल स्कूल टीचर्स ऑफ वाराणसी सिटी". इण्डियन एजुकेशनल एब्सट्रैक्ट, जुलाई 2006।

*** **